

DISBIOSE INTESTINAL E PRÁTICAS DE ENFERMAGEM: A INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL NO RESTABELECIMENTO DA MICROBIOTA E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES POR *CLOSTRIDIODES DIFFICILE*

Leandro Maia Leão¹; Moisés Davi da Silva Bomfim².

¹Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC – Maceió, AL

²Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU – Maceió, AL

INTRODUÇÃO

A Disbiose Intestinal (desequilíbrio da microbiota) é um fator crucial para a saúde (Vilela *et al.*, 2024). Ligando-se à Infecção por *Clostridioides difficile* (CDI), uma colite grave, frequentemente desencadeada por antimicrobianos e Inibidores de Bomba de Prótons (IBP) (Burke; Lamont, 2014).

O Enfermeiro tem um papel central no manejo da CDI e no restabelecimento do equilíbrio intestinal (eubiose) por meio de intervenções como probióticos e Transplante de Microbiota Fecal (TMF). Este estudo busca analisar as práticas de enfermagem para combater a Disbiose e prevenir a CDI em ambientes de saúde (McDonald *et al.*, 2018; Burke; Lamont, 2014).

OBJETIVO

Analisar criticamente e sintetizar as evidências científicas atuais sobre as práticas de intervenção do profissional de enfermagem no manejo da disbiose intestinal, com foco no restabelecimento da eubiose e na prevenção e controle de Infecções por *Clostridioides difficile* (CDI) em ambientes de assistência à saúde.

METODOLOGIA

Pergunta Norteadora (Estratégia PICO)

"Quais intervenções e práticas de enfermagem baseadas em evidências promovem o restabelecimento da microbiota intestinal e são eficazes na prevenção de Infecções por *C. difficile* em pacientes hospitalizados ou institucionalizados?"

Estratégia de Busca:

Empregou-se a combinação controlada de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), utilizando operadores booleanos (AND, OR) para refinar a precisão.

Bases de Dados:

PubMed, SciELO, LILACS, Google Acadêmico e BVS.

Critérios de Inclusão:

Focaram em estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises, publicados nos últimos 10 anos, com texto completo disponível.

Seleção Final:

De 98 artigos identificados inicialmente, apenas 8 artigos foram selecionados para compor a revisão após a rigorosa aplicação dos critérios e avaliação da relevância do conteúdo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão consolida o papel do enfermeiro em duas áreas complementares no manejo da infecção por *Clostridioides difficile* (CDI), sendo elas: a prevenção da transmissão e a restauração da ecologia intestinal.

Na prevenção primária, a atuação do enfermeiro é crucial na adesão aos protocolos de Controle de Infecção Hospitalar. A medida de maior impacto é a higiene das mãos com água e sabão, uma vez que preparações alcoólicas não destroem os esporos do *C. difficile* (Pereira *et al.*, 2015).

O isolamento de contato é mandatório, idealmente em quarto privativo, com uso obrigatório de EPIs por todos. A educação continuada das equipes sobre a epidemiologia da CDI é também uma estratégia importante para a segurança institucional (Pereira *et al.*, 2015).

No manejo da disbiose, o enfermeiro atua na terapia nutricional para restaurar a eubiose intestinal. Como parte da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, é responsável pela execução da nutrição enteral e oral especializada (Conselho Federal de Enfermagem, 2014), incluindo a administração de probióticos para prevenir a diarreia.

Nos casos recorrentes, o enfermeiro tem papel fundamental no preparo e monitoramento do paciente submetido ao Transplante de Microbiota Fecal (TMF) (Lau; Chamberlain, 2016).

Devido à alta probabilidade de recorrência, a educação do paciente após a alta é prioritária. O enfermeiro deve instruir sobre a higiene rigorosa das mãos com água e sabão, a transmissão via superfícies contaminadas e a importância da adesão à medicação prescrita para garantir a continuidade do cuidado e reduzir o risco de transmissão (Cornely *et al.*, 2012).

CONCLUSÃO

A intervenção do profissional de enfermagem é indispensável e multifacetada no manejo da disbiose intestinal e na prevenção da Infecção por *C. difficile* (CDI). A prática mais impactante na prevenção primária é a adesão rigorosa à higienização das mãos com água e sabão.

Clinicamente, o enfermeiro implementa o suporte nutricional e administra probióticos, que possuem forte evidência na prevenção da diarreia associada à CDI. A atuação abrange também a vigilância de fatores de risco iatrogênicos, como o uso de antibióticos, mitigando a disbiose induzida pelo tratamento. Em terapias avançadas, como o Transplante de Microbiota Fecal (TMF), a enfermagem é essencial para desenvolver e implementar protocolos padronizados.

Portanto, a profissão é central para a melhoria da qualidade assistencial, promovendo a segurança do paciente e o restabelecimento da saúde intestinal.

REFERÊNCIAS

- BURKE, K. E.; LAMONT, J. T. *Clostridium difficile* infection: a worldwide disease. **Gut and Liver**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 1-6, 2014.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN Nº 453/2014**. Aprova a Norma Técnica para Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional. Brasília, DF, 2014. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2014/01/Resolucao_453-14-Anexo.pdf. Acesso em: 30 ago. 2025.
- CORNELY, O. A. et al. Treatment of first recurrence of *Clostridium difficile* infection: fidaxomicin versus vancomycin. **Clinical Infectious Diseases**, [s. l.], v. 55, suppl. 2, p. S154-S161, 2012.
- HOSSEINI, M-S. *et al.* Formulating research questions for evidence-based studies. **Journal of medicine, surgery, and public health**, v. 2, n. 100046, p. 100046, 2024.
- MCDONALD, L. C. et al. Clinical Practice Guidelines for *Clostridium difficile* Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). **Clinical Infectious Diseases**, [s. l.], v. 66, n. 7, p. e1-e48, 2018.
- PEREIRA, M. S.; SOUZA, A. C. S.; TIPPLE, A. F. V.; PRADO, M. A. A infecção hospitalar e suas implicações para o cuidar da enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 250-257, 2015.
- LAU, C. SM.; CHAMBERLAIN, R. S. Probiotics are effective at preventing *Clostridium difficile*-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of General Medicine**, Auckland, v. 9, p. 27-37, 2016.
- SOUZA, M. T.; SILVA, M.D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.
- VILELA, V. F. C. et al. Disbiose gastrointestinal na fisiopatologia e evolução de doenças digestivas funcionais: uma revisão dos mecanismos moleculares e fatores prognósticos. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 7, n. 5, e72529, 2024.